

TORCH INFEKTSIYASINING HOMILADOR AYOL VA EMBRIONGA TA'SIRI

Yodgorova Nodira Turg'unboyevna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Mikrobiologiya, virusologiya, immunologiya kafedrası dotsenti, Tibbiyot fanlari nomzodi

Payg'amova Farangiz Xurshidovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-son Davolash fakulteti 216-guruh talabasi

Keldiyorova Durдона Komilovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-son Davolash fakulteti 225-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432268>

ANNOTATSIYA

TORCH bu – homila uchun juda xavfli bo'lgan , eng keng tarqalgan infeksiyalarning birinchi harflaridan tuzilgan qisqartma atama hisoblanadi. TORCH infeksiyasi — har qanday yosh va jinsdagi odamlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan, ammo faqat homiladorlik uchun tayyorgarlik ko'rayotgan va homilador ayollarga, homila va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda uchraydigan infeksiyalar jamlanmasi. U asosan, homiladorlikda uchrab yangi tug'ilgan chaqaloqlarga ta'sir qiluvchi yuqumli kasallikdir. Erkak va ayollarda bir xil patologik alomatlarni yuzaga chiqaradi. Ushbu infeksiyani jinsiy yo'l orqali, havo tomchi yo'li orqali, ona suti orqali bolaga, tug'ilish yo'llaridagi infeksiya orqali hamda mushuklarning yungi va najasi orqali yuqtirib olishi mumkin. Infeksiya homilaga yo'ldosh orqali yuqib, embrion organlarining to'g'ri rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Infeksiya bilan og'rigan odam yo'talganida yoki aksirganida tupruk va shilimshiq orqali boshqa odamlarga yuqtirishi mumkin. TORCH guruhiga kiritilgan barcha kasalliklarni erta aniqlash, davolash va profilaktika o'tkazish xastalikning oldini olishda samarali tadbir hisoblanadi.

Kalit so'zlari: Toksoplazmoz, sitomegalovirus, parvovirus B19, qizamiq, HSV-1, HSV-2, virusli madaniyat, vaginal yo'l.

TORCH infeksiyasi (yoki sindromi) homila yoki yangi tug'ilgan chaqaloqqa ta'sir qiluvchi yuqimli kasalliklar guruhidir. TORCH infeksiyalarini homiladorlik paytida yuqtirganda, ular homilaning barcha tizimlari va organlariga, ayniqsa, uning markaziy asab tizimiga zararli ta'sir ko'rsatishi, homila tushishi, o'lik tug'ilishi va bolaning tug'ma nuqsonlari xavfini oshirishi mumkin. Shuning uchun ham hozirda TORCH kompleksi infeksiyalari bilan kasallanish homiladorlikni to'xtatish uchun to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma hisoblanadi.

T.O.R.C.H-qisqartmasi homila uchun eng xavfli infeksiyalarning birinchi harflaridan paydo bo'lgan:

T (toksoplazmoz) - toksoplazmoz

O (boshqa) - boshqa infeksiyalar (gepatit B, sifilis, xlamidiya, turli viruslar va bakteriyalar keltirib chiqaradigan boshqa infeksiyalar)

R (qizilcha) - qizilcha

C (sitomegali) - sitomegalovirus infeksiyasi

H (herpes) - herpes I-II, II turdagi

Ushbu rasmda TORCH infeksiyasining tarkibiga kiradigan viruslarning organizm uchun ijobiy va salbiy nisbatlari tasvirlangan.

T-Toksoplazmos

Toksoplazmoz – asab tizimini zararlaydigan, jigar va taloqning kattalashishi va limfa bezlarining o'zgarishlari bilan kechadigan parazitli kasallikdir. Ayrim kishilarda bu kasallik belgilarsiz o'tadi.

Organizmda immun javobning rivojlanishi natijasida qonda parazitlar kamayadi. Ammo, parazit sistalari to'qimalarda saqlanib qoladi. Birlamchi kasallik manbai mushuklar hisoblanadi. Odam, mushuk va itlardan tashqari barcha sut emizuvchi hayvonlar toksoplazmoz bilan kasallanishi mumkin. Mushuklar ichagidan ajralib chiqadigan toksoplazma sistalari tuproqqa tushadi va suv, shamol, transport g'ildiraklari orqali atrofga tarqaladi. Hazm qilish a'zolari parazitning kirish darvozasi hisoblanadi. Qo'zg'atuvchi qonga ingichka ichakdan so'riladi va butun organizm bo'ylab tarqaladi.

Toksoplazmosning ikkita turi mavjud; tug'ma hamda orttirilgan. Tug'ma toksoplazmosning o'tkir shakli og'ir o'tadi: jigar va taloqning kattalashishi, toshmalar paydo bo'lishi bilan kechadi.

Orttirilgan toksoplazmozda isitma, bosh og'rig'i, mushuklarda og'riq va limfatik tugunlarning kattalashishi kuzatiladi. Ushbu infeksiyani yuqtirmaslik uchun shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish, xom go'shtlarni iste'mol qilmaslik va mushuklardan saqlanish kerak.

O-Others

Others (boshqa infeksiyalar) OIV, Sifils, Parvovirus B19, Varikella (suvchechak), Zika va boshqa infeksiyalarni o'z ichiga oladi.

Masalan, Sifils- bakteriyalar keltirib chiqaradigan jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiya. Tug'ma sifilsni chaqaloqlar tug'ilish kanalida yuqtirishmoqda.

OIV- (odam imunitet tanqisligi virusi) asosan jinsiy aloqa, ifloslangan shpris, emizikli onadan bolaga ona suti orqali yuqishi mumkin.

Zika virusi- asosan chivin orqali hamda jinsiy aloqa orqali o'tadigan virus.

Varikella- zoster suvchechak kasalligini keltirib chiqaradigan virus.

Parvovirus B19 - yengil toshmani keltirib chiqaradi. U odamga yo'talganda yoki aksirganda tupruk yoki shilimshiq orqali yuqadi.

R-rubella

R-rubella (qizamiq)-o'tkir yuqimli virusli kasallik bo'lib, u tana haroratining ko'tarilishi, ko'p miqdorda toshma va shamollash alomatlari bilan namoyon bo'ladi. Yoshlikda qizamiqqa qarshi emlanganligi sababli bu kasallik ko'p uchramaydi.

C-CMV

CVM (sitomegalovirus)- bu herpes virusi oilasiga kiradi. Virus, ichki organalar va markaziy asab tizimini shikastlaydi. Ichki organlarga ta'sir ko'rsatganda zaiflik, diareya, ich qotishi kuzatiladi. Homilador ayollar kasallanganda homila patologiyalari rivojlanishi mumkin. Homiladorlikda infeksiya yuqishi 12-haftagacha sodir bo'lsa bola tushish va bolaning tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilishiga sabab bo'ladi. Bu virus erkaklarda asosan assintomatik ya'ni belgilersiz namoyon bo'ladi.

H-herpes sipleks

Herpes- jinsiy yo'l bilan yuqadigan juda yuqimli kasallik. Uning ikkita turi : HSV-1 (og'iz va genetal) va HSV-2 (jinsiy) mavjud. Ko'pincha yangi tug'ilgan chaqaloqqa vaginal tug'ruq paytida yuqadi.

TORCH guruhidagi infeksiyalarning salbiy o'ziga xosligi shundaki, ularning organizmda mavjudligi bo'yicha alomatlar umuman kuzatilmaslgi yoki kam namoyon bo'lishi mumkin. Toshma, isitma kabi klinik belgilardan tashxis qo'yish qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli eng aniq tashxislash usuli qonda immunoglobulinlarni aniqlashdir. Homiladorlikning boshida sodir bo'lgan infeksiyalar yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu infeksiya quyidagi alomatlarni: isitma, sustlik, kam vazinli tug'ilish, purpura (qizil yok jigarrang dog'lar), mikrocefaliya (kichik bosh), gepatos plenomegaliya (kengaygan jigar). Bolada ikki yoshdan keyin esa TORCH infeksiyasining quyidagi: ko'rish va eshitish qobilyatini yo'qotish, tutilishlar, o'rganishdagi nuqson kabi belgilar namoyon bo'ladi. Infeksiya onadan bolaga quyidagi yo'llar orqali o'tadi:

- 1) Yo'ldosh orqali; homiladorlik paytida kasalliklar qon oqimi orqali chaqaloqning qoniga patsenta orqali o'tadi. Platsenta homilani kislorod , ozuqa moddalar va qon bilan ta'minlaydi.
- 2) tug'ish paytida: chaqaloq vaginal tug'ilish paytida tug'ilish kanalidan o'tayotganda infeksiyani yuqtirib oladi.

Ushbu rasmda TORCH infektiyasining vaginal yo'l orqali yuqishi tasvirlangan.

- 3) Tug'ilgandan keyin: onadan bolaga ko'krak suti orqali yuqishi mumkin.

Homiladorlik vaqtida TORCH infeksiyasiga qon testlari PCR (polimeraza zanjiri reaksiyasi) testlari va virusli madaniyat orqali tashxis qo'yiladi. Virusli madaniyat shifokor og'zingizdan

tupruk, burningizdan shilliq, qon, siydik, amniotik suyuqlik namunalarini tekshirishidir. Ba'zi tug'ma kasalliklar, o'sish yoki asosiy organlarning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni prenatal ultratovushda aniqlash mumkin.

TORCH infeksiyasini davolash kasallikka, infeksiya qachon sodir bo'lganiga va simptomlarning darajasiga bog'liq. Ko'pkina TORCH infeksiyalari dori vositalari bilan davolanadi. Infeksiyaning imkon qadar tezroq aniqlash ijobiy natijaga olib keladi. Farzand ko'rish va homiladorlik muammosiz kechishi, TORCH infeksiyasiga tekshirish o'tkazilishi homila va ayol salomatligi hamda kelajagi uchun muhim. Ko'p hollarda, TORCH infeksiyasi bo'lgan chaqaloqlar to'liq tiklanishi mumkin.

Xulosa: Xulosa shuki yurtimiz kelajagi yosh avlod qo'lida ekan, ayollar homiladorlik davrida o'zlarini turli xil infeksiya va viruslardan asrashi, gigiyena qoidalariga rioya qilishi, sog'lom farzandni dunyoga keltirishlari uchun to'g'ri jinsiy munosabatda bo'lishlari va immunitetlari kuchli bo'lishi kerak.

References:

1. Aliyev – MIKROBIOLOGIYA LABARATORIYA MASHG'ULOTLARI
2. https://youtu.be/Tt_rPcKXZGE?si=v63pl3DmFpN5yiWQ
3. Биргер М.О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования. 3-е издание.— М., « Медицина»
4. Levinson_W_ELEVENTH_Левинсон_У_Медицинская_микробиология_11_ELEVENTH.
5. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23322-torch-syndrome>
6. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560528/>
7. Литусов_Частная бактериология.
8. <https://images.app.goo.gl/atbAAsFigNNvzbL77>
9. <https://www.google.com/imgres?imgurl=https://gmed.uz/backend/web/uploads/service/16461332398020.jpg&tbnid=9q92JTWsArC2qM&vet=1&imgrefurl=https://gmed.uz/en/item-torch-infection-during-pregnancy->

research&docid=E3uxLrrC_5PmBM&w=400&h=280&itg=1&hl=uz-
UZ&source=sh/x/im/m1/4

11. 1_1_Атлас_по_Микробиологии_А_А_Воробьёв_.

